

МОРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙ АБДУЛХАЛИКА ГИДЖДУВАНИ О НАУКЕ И ПРОСВЕЩЕНИИ

Газиев З.,

старший преподаватель ЖДУ

Аннотация

В данной статье научно анализируются ценные взгляды суфийского ученого Абдулхалика Гидждувани на ценность науки и просвещения, особенности ее приобретения и требования к ее управлению.

Ключевые слова: культура, наука, духовность, просвещение, наследие, мораль, характер, молодое поколение, совершенная личность, религия, ислам, Коран, хадисы, юриспруденция, суфизм, наставления.

Оглядываясь на исторические корни духовности узбекского народа, мы убеждены, что в системе суфийского учения идеи о науке и просвещении составляли важный этап, одну из ветвей большого морального значения. В этом велика заслуга суфиев, вышедших из нашей земли, в частности Абдулхалика Гидждувани (1103-1179), основателя учения Ходжагана. В то же время мы уверены, что это наследие послужит великим духовным сокровищем в воспитании граждан, особенно молодого поколения, в духе высокой нравственности в современную эпоху. Потому что идеи совершенного человека, его взгляды на справедливость и, в частности, его мысли о науке и просвещении, отраженные в его учениях, служат сохранению и укреплению здорового духовного и нравственного духа общества. Нет сомнения, что эти идеи сегодня являются одним из важных идеологических источников в прививании молодежи идеологии национальной независимости. Это можно подтвердить, среди прочего, идеями и мыслями Абдулхалика Гидждувани о науке и просвещении.

Взгляд Гидждувани на ценность знания и необходимость его приобретения выражен в следующем наставлении, которое он дал своему сыну: «О сын мой! Я советую тебе всегда стремиться к знаниям, нравственности и благочестию... Оставь после себя ценные труды и собрания... Непрестанно изучай юриспруденцию и хадисы». Совершенно очевидно, что суфий призывает не только к приобретению знаний и просветлению, но и к применению своих знаний на практике и написанию трудов, которые помогут другим стать знающими. Он призывает стремиться к этому, несмотря на трудности. Призыв Гидждувани воспользоваться светом знаний и просветления имеет не только духовное и воспитательное значение для тех, кто встал на путь тарика, или для его учеников, но и универсальное социальное значение. С этой точки зрения, его идеи не утратили своей ценности для нашего времени. Потому что, несмотря на некоторые трудности в современной сложной рыночной экономике, они могут служить призывом большой духовной значимости для нашей молодежи, стремящейся к знаниям. Вышеприведенный совет мистика к приобретению знаний и просветлению указывает на его огромную важность для нашего времени. Великое будущее Узбекистана, поставившего перед собой цель построения демократического государства и гражданского общества, во многом зависит от знающего, образованного будущего поколения. Это можно увидеть в мировоззрении и деятельности джадидов, которые жили с такими мечтами и стремлениями в начале нашего века и которые, несмотря на все трудности и бедствия, прилагали усилия для их реализации и призывали других поступать так же. Например, Абдулла Авлони, один из ведущих ученых движения джадидов, пишет в своей книге «Турецкая роза или нравственность» о высоком месте, которое занимают просвещение и наука в развитии общества: «...Наука спасает нас от тьмы невежества, ведет нас в мир культуры, гуманизма, просвещения, отвращает нас от дурных поступков и порочных практик, и

дарует нам хороший характер и манеры... Короче говоря, вся наша жизнь, здоровье, счастье, богатство, средства к существованию, усилия, мир и загробная жизнь зависят от науки...»

Знание-это река, полная драгоценных камней и самоцветов. Когда же невежественные познают его ценность? [1:253-254].

Он подчеркивал, что чем больше добродетель знания для общества, тем трагичнее последствия невежества для общества: «Невежество — величайший враг человечества и повелитель дурного поведения. Народ, лишенный образования, искусства и культуры, раздавлен, как тесто, в когтях невежества... Невежество — самое ужасное, более ужасное бедствие, чем бедность и нищета. Чем выше добродетель и добродетель разума и знания, тем ниже и унижительнее зло, порожденное невежеством» [1:280].

Исторический вклад Гидждувани на этапе формирования и развития суфийско-мистического учения и суфийского просветления заключается в том, что на протяжении почти двух столетий эта традиция успешно продолжалась и создала основу для обогащения ордена Ходжаган-Накшбанди новыми идеями. В то же время он способствовал распространению учения этого ордена по всей обширной территории мусульманского мира. В этой связи мы считаем справедливым следующее мнение исследователя М. Имомназарова: «Таким образом, суфийское учение, начавшее сознательно развиваться с IX века, достигло своего высшего уровня в X-XII веках и достигло своего совершенного завершения в ордене Накшбанди». Поэтому наиболее распространенным орденом последующих столетий (практиковавшимся на Западе в Хиджазе и Йемене, на Балканах и в Поволжье на севере и в Индонезии на юге) стал Накшбанди. Путь Накшбанди, как мы уже упоминали, был основан задолго до Бахауддина Накшбанди Юсуфом Хамадани и Абдулхаликом Гидждувани как секта «Ходжагон», и известно, что восемь из одиннадцати его знаменитых правил

были сформулированы в XII веке» [2:69]. Гидждувани подчеркивает, что в совершенстве человека, в достижении совершенства, в постижении Истины, знание и приобретение знаний играют важную роль. Поэтому не случайно в его советах знающий человек приравнивается к совершенному и высоконравственному человеку. По его мнению, шейх или муршид должен информировать своих мюридов и учеников обо всех доступных знаниях и обучать их религиозным и светским знаниям. В частности, Абдулхалик Гидждувани с гордостью упоминает в этом отношении работу своего учителя Юсуфа Хамадани, написав: «...Они открывали школу и учили». [4:20] Следует отметить, что идеи Гидждувани о просветлении и приобретении знаний последовательно поддерживались его учениками и другими представителями ордена Ходжаганов. Конечно, следует отметить, что, когда Гидждувани и представители ордена говорили о приобретении знаний, они прежде всего имели в виду религиозные науки — Коран, хадисы и шариат. Поэтому возникает естественный вопрос. В наше время, когда совершаются удивительные научные открытия, когда человек проникает в тайны Вселенной, когда есть информация и огромные технические возможности, имеют ли идеи Гидждувани о глубоком постижении религиозных знаний духовное значение для нашего общества? В целом, играют ли религиозные знания и религиозные ученые значительную роль в духовной работе нашего общества? Следующие мысли нашего Первого Президента И.А. Каримова, высказанные на встрече с представителями избирателей Бухарской области 15 декабря 1999 года, могут дать ясный ответ на эти вопросы, не оставляющий места для сомнений: «Каждый раз, когда я наступаю на Земля Бухары, дорогая каждому из нас, я никогда не забуду, что слава этой земли с незапамятных времен была гимном всему миру, что каждый клочок этой земли священен, что эта земля — родина великих святых и мыслителей, философов и ученых, и великих людей. Преемников этих великих имамов,

добродетельных людей, ученых, обладавших глубокими знаниями и авторитетом в религиозной науке, можно найти и сегодня в Бухаре...

Я думаю, что для того, чтобы правильно объяснить сущность ислама нашему народу, особенно нашей молодежи, сохранить чистоту нашей веры и бороться с теми, кто хочет использовать нашу святую религию в своих корыстных целях, для этих уважаемых учителей является одновременно и долгом, и обязанностью мобилизовать свои знания и опыт» [3:149-151].

В связи с анализом мыслей и советов Гидждувани о знании и просветлении, естественно возникает еще один вопрос. Относится ли он в своих учениях о важности знания и просветления для достижения совершенства только к религиозному знанию? Каково должно быть отношение суфия к приобретению мирских знаний? Является ли исламский взгляд на взаимосвязь веры и мирских знаний позитивным для суфия?

Следует отметить, что, рассматривая духовное наследие представителей суфийских орденов, мы видим, что большинство из них не оставили значительного наследия в развитии мирских знаний, в частности, естественных и научных знаний. Однако это не может быть основанием для некоторых исследователей сделать вывод, что, говоря об отношении суфиев к знанию, Они признают только религиозное знание. Потому что суфии никогда не отрицали мирское знание. Большинство суфиев, включая Гидждувани, под словом «знание» подразумевали не только религиозное знание. В своих трудах они выступали за освоение различных наук. По их мнению, постижение Истины как результат самореализации субъекта, достижение Истины, происходит прежде всего через приобретение мирского знания. В частности, один из последователей Гидждувани, Ариф Ревгари, видный представитель ордена Ходжагон, пишет: «Нет смысла размышлять об истине близкого после отсутствия 'ильм аль-якин и 'айн аль-якин» [5:6]. Здесь требуется небольшое дополнение к этому тексту. В терминологии

суфизма «ильм аль-якин» означает «несомненное, доказанное знание». Суфии использовали эту фразу для обозначения мирского и религиозного знания, считая их «захири», то есть знанием, которое есть открытое и не имеющее скрытого внутреннего смысла. Гидждувани считал захири-знание первой стадией познания Бога, и что познание Бога должно начинаться с познания мира. Только тогда открывается око сердца верующего, и теперь он понимает мир око сердца. Слово «айн» на арабском языке означает «глаз» или «источник». Пройдя эти две стадии, суфий достигает уровня ариф, приобретает знание «Хак аль-якин», постигает Истину. Если стадия «ильм аль-якин» достигается через чувственное и интеллектуальное знание, то для того, чтобы подняться до стадии «айн аль-якин», необходимо достичь стадий муджахада (упорное усилие, аскетизм), мукашафы (открытие) и ильм. Тогда солик достигает статуса «ахли кашф», уровня «хал». В этом случае говорит не его язык, а его сердце, и не его глаза, а его Сердце, которое видит. Только поднявшись на этот уровень, он постигает Истину и достигает уровня вали (духа).

Следует также отметить, что в суфийских словарях слово «айн», то есть глаз, интерпретируется как символ совершенного человека, поскольку он видит только других, но не себя. Если лицо — символ божественного проявления, то глаз — символ источника совершенства, который накапливает это проявление. Таким образом, в знании и просветлении суфий поднимается на уровень совершенства, овладев вышеуказанными стадиями. Для нас здесь важна идея Гидждувани о том, что для достижения уровня покровительства и совершенства через понимание чистого Бога необходимо, прежде всего, овладеть мирским знанием (ильм аль-якин). Это, прежде всего, имеет большое духовное значение как призыв к знанию и просветлению со стороны суфизма, который является важным звеном на пути к совершенству нашей духовности, и в частности, его первого крупного представителя, Гидждувани,

в Средневековье. Во-вторых, она может иметь большое духовное и воспитательное значение для современной эпохи как идея, способствующая повышению внимания наших граждан, особенно молодежи, воспитанной в духе исламской духовности и придерживающейся исламского образа жизни, к науке.

Список литературы:

1. Абдулла Авлоний. Ташкентское утро. Т., 1979.
2. Имомназаров М. Передовые этапы нашей национальной духовности. Т. 1996.
3. Каримов И. А. Наша цель – процветание нашей Родины, дальнейшее повышение благосостояния нашего народа. // Речь, произнесенная на встрече с представителями избирателей Бухарской области. 15 декабря 1999 г. Том 8.
4. Ходжа Абдулхолик Гиждувания. Авторитет Ходжи Хамадония. Т., 1994.
5. Ходжа Ориф Ревгарин. Орифнома. / Перевод С. Салимова и И. Субханов. Т. 1994.